

Хобга М. О.

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент»,
Національний транспортний університет, Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-6505-9092>

Сукманюк В. М.

асистент кафедри «Менеджмент»,
Національний транспортний університет, Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-4202-8960>

Есаулова А. С.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
Національний транспортний університет, Київ, Україна,
<https://orcid.org/0009-0001-6800-293X>

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ

JEL Classification: C10, E51, G21

SECTION «ECONOMICS»: Економіка

Анотація. У статті проведено статистичне дослідження структури та динаміки банківського кредитування населення в Україні в умовах воєнної економіки. На основі офіційних даних Національного банку України здійснено аналіз змін обсягів кредитів, наданих фізичним особам у 2023-2025 роках, а також оцінено їх частку у загальному кредитному портфелі банківського сектору. Виявлено основні тенденції відновлення кредитної активності домогосподарств та визначено ключові макроекономічні й фінансові чинники, що впливають на розвиток роздрібного кредитування. Особливу увагу приділено ролі споживчого та іпотечного кредитування у стимулюванні внутрішнього попиту та забезпеченні фінансової стабільності. Обґрунтовано проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування населення з урахуванням цифровізації фінансових послуг і державних програм підтримки.

Ключові слова: статистичне дослідження, банківське кредитування, кредити населенню, динаміка та структура, фінансова стабільність, воєнна економіка.

Annotation. The article presents a comprehensive statistical study of the structure and dynamics of household bank lending in Ukraine under wartime economic conditions. Based on official data from the National Bank of Ukraine, the research analyzes changes in the volume of loans granted to individuals during 2023-2025 and evaluates their share in the total loan portfolio of the banking sector.

The methodological framework of the study includes the analysis of time series, structural indicators, growth rates, and relative statistical measures, which allows for identifying key quantitative trends in retail lending. The study reveals a steady recovery of household lending activity, accompanied by an increase in the share of loans to individuals in the total credit portfolio of banks, indicating a structural shift toward retail lending during periods of heightened economic uncertainty.

Special attention is paid to the role of consumer and mortgage lending in stimulating domestic demand and supporting financial stability. The results demonstrate that consumer loans dominate the structure of household lending, while the mortgage segment shows gradual recovery driven by government-supported programs and improving macroeconomic conditions.

The analysis identifies major constraints on the development of household lending, including high borrowing costs, uneven income recovery, elevated credit risks, and limited access to long-term funding. At the same time, significant potential for further expansion of retail lending is identified, supported by digitalization of banking services, strengthening of bank liquidity, development of state-backed mortgage programs, and Ukraine's gradual integration into the European financial space.

The findings of the study contribute to the empirical assessment of banking sector resilience and may be used for evidence-based decision-making in financial policy, monetary regulation, and strategic planning of retail banking development in wartime and post-war economic conditions.

Key words: statistical study, household lending, bank credit, dynamics and structure, wartime economy, financial stability.

Вступ

Розвиток банківського кредитування населення є важливим чинником економічної стабільності та відновлення внутрішнього попиту, особливо в умовах воєнної економіки. В Україні кредитна активність домогосподарств зазнала суттєвого скорочення внаслідок зростання макроекономічних ризиків, падіння доходів населення та посилення невизначеності у фінансовому секторі. Водночас у 2023-2025 роках спостерігається поступове відновлення кредитування фізичних осіб, що актуалізує потребу в комплексному статистичному аналізі структури та динаміки цього процесу з метою оцінки його стійкості та впливу на розвиток банківської системи.

Проблема відновлення та розвитку кредитування населення безпосередньо пов'язана з важливими науковими й практичними завданнями, зокрема забезпеченням фінансової стабільності, формуванням ефективної монетарної політики, стимулюванням внутрішнього споживчого попиту та підтримкою соціально-економічної стійкості держави. Для банківського сектору зростання кредитування фізичних осіб є індикатором відновлення довіри до фінансових установ, тоді як для державних органів - основою для розроблення програм підтримки населення та регулювання фінансових ризиків.

Питання розвитку банківського кредитування та його впливу на економічну активність широко висвітлені у працях вітчизняних і зарубіжних науковців, а також у дослідженнях міжнародних фінансових організацій, зокрема Світового банку, МВФ та OECD. Значну увагу в наукових публікаціях приділено ролі кредиту у фінансовому посередництві, впливу кредитування на економічне зростання, а також макроекономічним чинникам формування кредитної активності. Разом із тим більшість наявних досліджень мають узагальнений характер або зосереджуються на докризових періодах, що обмежує можливість повної оцінки сучасних трансформацій кредитування населення в умовах воєнних ризиків.

Невирішеними залишаються питання статистичної оцінки трансформації структури кредитного портфеля банків у бік роздрібного сегмента, а також кількісного аналізу динаміки кредитування фізичних осіб у період воєнної економіки. Недостатньо дослідженим є співвідношення кредитів населенню та загального обсягу кредитування клієнтів як індикатора адаптації банківської системи до підвищених ризиків.

Метою статті є проведення статистичного дослідження структури та динаміки банківського кредитування населення в Україні у 2023-2025 роках на основі офіційних даних Національного банку України. Для досягнення поставленої мети в статті визначено такі завдання: проаналізувати динаміку обсягів кредитів, наданих фізичним особам; оцінити зміну їх частки у загальному кредитному портфелі банків; виявити основні тенденції та фактори впливу на розвиток роздрібного кредитування; обґрунтувати проблеми та перспективи подальшого розвитку кредитування населення в умовах воєнної економіки.

Результати

Результати дослідження базуються на статистичному аналізі офіційних даних Національного банку України щодо обсягів та структури кредитування фізичних осіб у 2023-2025 роках. Аналіз динаміки, темпів приросту та структурних змін дозволяє оцінити особливості відновлення роздрібного кредитування та визначити роль кредитів населенню в адаптації банківської системи до умов воєнної економіки.

Банківський кредит виступає ключовим інструментом фінансового посередництва, що забезпечує тимчасове переміщення вартості за умовами повернення, строку та оплати. Сучасна економічна наука трактує кредит як механізм перерозподілу фінансових ресурсів між учасниками економіки, що допомагає підтримувати економічну активність і стабільність фінансової системи [1; 2]. Національний банк України визначає банківське кредитування як один з основних елементів роботи фінансового сектору, який значною мірою впливає на грошовий обіг, стан платіжного балансу та ефективність монетарної політики [3].

Важливим аспектом аналізу кредитних процесів є їх класифікація. Згідно з методикою НБУ, кредити класифікують за типом позичальників (фізичні особи, суб'єкти підприємництва, державні установи), терміном повернення (короткострокові, середньострокові, довгострокові), формою забезпечення (забезпечені та незабезпечені) і валютою кредитування [3; 4]. Аналогічні підходи використовують у міжнародній практиці Світовий банк та Міжнародний валютний фонд, що уможливило гармонізацію національної статистики з міжнародними стандартами [5; 6].

Вплив кредитування на макроекономічний розвиток проявляється через стимулювання споживчої активності, інвестиційного потенціалу та підтримання фінансової стабільності. За інформацією НБУ, кредити фізичним особам складають вагомую частку внутрішнього попиту, сприяючи розвитку ринку товарів тривалого користування, іпотечного сектору та суміжних галузей [3]. Водночас бізнес-кредитування визначає масштаби інвестицій, оновлення основних фондів і темпи економічного зростання, що підтверджують аналітичні дані Міністерства фінансів України та міжнародних фінансових організацій [7; 8].

В умовах воєнного часу кредитування домогосподарств набуває особливого значення, адже відображає довіру населення до банків та їхню здатність задовольняти фінансові потреби громадян в умовах підвищених ризиків. За оцінками аналітичних центрів ЄС та OECD, доступність кредитів є важливим показником соціально-економічної стабільності і стійкості фінансової системи під час криз [9; 10]. Тому аналіз структури та тенденцій кредитування фізичних осіб дає змогу не лише оцінити розвиток банківської системи, але й зробити висновки про загальні економічні процеси.

Обсяги кредитування фізичних осіб банками є значущим індикатором фінансової активності домогосподарств та рівня довіри до банківської системи. За даними Національного банку України, у період 2023-2025 років фіксується стабільне зростання кредитування населення. Це свідчить про поступове відновлення споживчого попиту та підвищення спроможності банківських установ задовольняти фінансові потреби домогосподарств. Для забезпечення порівнянності динаміки, аналіз буде проводитись на основі показників станом на 01.02 кожного року. Для оцінки динаміки використано показники абсолютного приросту та темпу зростання, розраховані ланцюговим методом.

Таблиця 1

Динаміка кредитів, наданих фізичним особам (млн грн)

Рік	Обсяг кредитів фізичним особам, млн грн	Абсолютний приріст, млн грн	Темп зростання, %
2023	210 408	-	-
2024	227 997	+17 589	108,36
2025	279 837	+51 840	122,74

Створено автором на основі даних [11].

Аналіз фінансових показників за період 2023-2025 років демонструє стійке зростання кредитування фізичних осіб. Зокрема, у 2024 році спостерігалось збільшення обсягу кредитів на 17,6 млрд грн, що відповідає 8,36% приросту порівняно з попереднім роком. У 2025 році відзначено значне прискорення динаміки: абсолютний приріст склав 51,8 млрд грн, а темп зростання досяг 122,74%. Ці дані свідчать про активізацію банківської діяльності та відновлення споживчого попиту на кредитні продукти.

Для більш детальної оцінки кредитного ринку доцільно розглянути окремо динаміку іпотечних кредитів фізичних осіб. Таблиця 2 демонструє, що обсяги іпотечного кредитування зростають завдяки державним програмам та покращенню умов фінансування.

Таблиця 2

Динаміка іпотечних кредитів фізичним особам (млн грн)

Рік	Обсяг іпотечних кредитів, млн грн	Абсолютний приріст, млн грн	Темп зростання, %	Примітки
2023	45 200	-	-	Частка у споживчих кредитах ~21%
2024	48 750	+ 3 550	107,85	Зростання завдяки держпрограмам
2025	58 300	+9 550	119,59	Помітне відновлення ринку нерухомості

Створено автором на основі даних [11]

Для детального аналізу розвитку іпотечного кредитування були визначені показники абсолютного приросту та темпу зростання. У 2024 році спостерігалось збільшення обсягу іпотечних кредитів на 3,6 мільярда гривень, що відповідає 7,85% приросту. У наступному, 2025 році, абсолютне зростання склало 9,6 мільярда гривень, а темп зростання досяг 119,59%. Ці дані вказують на позитивну динаміку та поступове відновлення ринку нерухомості.

За останні три роки спостерігається значне зростання обсягів кредитування домогосподарств. Зокрема, з 2023 по 2024 рік кредити зросли на 17,6 млрд грн (8,36%), а з 2024 по 2025 рік – на 51,8 млрд грн (22,74%). Загалом, за трирічний період (2023-2025 рр.) приріст склав 69,4 млрд грн, що становить 33%. Це свідчить про прискорення темпів кредитування населення, особливо помітне у 2025 році. Ймовірними причинами такого зростання є: зменшення інфляції, стабілізація доходів громадян, активізація банківських програм кредитування (споживчого та іпотечного), посилення конкуренції між банками та зростання довіри до фінансової системи.

Щоб оцінити масштаб кредитування фізичних осіб відносно інших сегментів, порівняємо їх обсяг із загальними кредитами клієнтам (таблиця 3).

Таблиця 3

Структура кредитного портфеля банків за типами позичальників

Рік	Кредити фізособам, млн грн	Всього кредити клієнтам, млн грн	Частка фізосіб, %
2023	210 408	1 028 852	20,5
2024	227 997	1 020 090	22,4
2025	279 837	1 136 949	24,6

Створено автором на основі даних [11]

Послідовне збільшення частки кредитів, наданих населенню, є ознакою того, що банки зміщують свій фокус на роздрібне кредитування. Такий підхід є більш безпечним у воєнний період, ніж кредитування корпоративного сектору.

У період з 2023 по 2025 рік спостерігається помітне поживлення кредитування фізичних осіб, що вказує на відновлення економічної спроможності домогосподарств. Особливо вражаючий приріст кредитування, сягнувши 22,74% у 2025 році, ймовірно, зумовлений послабленням монетарної політики та розширенням доступу до банківських позик. Водночас, частка кредитів для населення у загальному кредитному портфелі банків зростає з 20,5% до 24,6%, свідчаючи про зміщення фокусу банків на роздрібний бізнес. Основні драйвери попиту на кредити серед населення – це задоволення поточних споживчих потреб, відродження ринку довгострокових товарів та покращення умов іпотечного кредитування. Таке зростання кредитування населення стимулює внутрішній попит та загальну економічну активність.

Протягом 2023-2025 років український ринок споживчого кредитування демонстрував помітне відновлення, незважаючи на складні воєнні та економічні виклики. Національний банк України констатує зростання обсягів споживчих позик, поживлення інтересу до іпотеки та збільшення частки домогосподарств у загальному кредитному портфелі банків [12].

Зазначений період характеризувався стабільним приростом кредитів для фізичних осіб, який перевищив 33% за три роки. Це свідчить про успішну адаптацію банківської системи до нових ризиків, посилення конкуренції між фінансовими установами та зростання довіри населення [13]. Збільшення кредитування корелює зі зростанням депозитної бази домогосподарств, що забезпечує банкам стабільне джерело довгострокових коштів.

Для наочності динаміки обсягів кредитування фізичних осіб та зміни їх частки у загальному кредитному портфелі банків у 2023-2025 роках використано комбінований графік (рис. 1).

Рис.1. Динаміка обсягів кредитів фізичних осіб та їх частки у кредитному портфелі банків 2023-2025 роках

Іпотечний сегмент демонструє позитивну динаміку завдяки державним програмам підтримки, зниженню вартості фінансування та поступовому відновленню ринку нерухомості. НБУ відзначає зростання частки іпотечних кредитів у портфелі фізичних осіб, незважаючи на невизначеність, спричинену війною [7,12].

Ключовими факторами, що впливають на кредитування домогосподарств, є:

Макроекономічні чинники: уповільнення інфляції, стабілізація валютного ринку, пом'якшення монетарної політики НБУ та відновлення реальних доходів населення. Ці умови сприяють підвищенню доступності кредитів [2,14].

Фінансові чинники: зростання банківського капіталу та ліквідності, збільшення обсягів строкових депозитів та зниження рівня проблемних кредитів. Це дозволяє банкам розширювати кредитування з меншими ризиками [12,13].

Соціально-економічні чинники: зростання потреб населення у фінансуванні споживчих товарів та житла, цифровізація банківських послуг та спрощення процедур отримання кредитів, а також підвищення доступності онлайн-сервісів.

Крім макроекономічних і фінансових чинників, істотний вплив на розвиток кредитування населення мають цифровізація банківських послуг та впровадження нових фінансових продуктів (таблиця 4). Вони дозволяють зменшити час на оформлення кредитів, розширити доступність послуг та стимулювати внутрішній попит.

Таблиця 4

Вплив цифровізації та нових фінансових сервісів на кредитування

Напрямок інновацій	Приклади	Очікуваний ефект
Цифровізація	Онлайн-ідентифікація, мобільні сервіси	Прискорення обробки заявок, зниження витрат, підвищення доступності
Спрощення процедур	Менше паперової роботи, дистанційне оформлення	Зменшення часу на отримання кредиту
Нові продукти	BNPL, партнерські програми	Розширення споживчого сегмента, стимулювання внутрішнього попиту

Воєнні та ризикові чинники: переорієнтація банків на менш ризикові роздрібні кредити через підвищення ризиків у корпоративному секторі. Незважаючи на вплив мобілізації на доходи, роздрібний сегмент виявився стійкішим до зовнішніх шоків [7].

Аналіз факторів впливу на кредитування дозволяє систематизувати основні макро-, фінансові та соціально-економічні чинники, які наведені в таблиці 5, що змінюють обсяги та структуру роздрібних кредитів. Впровадження онлайн-ідентифікації та мобільних банківських сервісів прискорює обробку кредитних заявок, знижує операційні витрати банків та підвищує доступність позик для населення.

Таблиця 5

Основні групи чинників впливу на кредитування домогосподарств

Група чинників	Приклади	Вплив
Макроекономічні	Інфляція, доходи, валютна стабільність	Позитивний/негативний
Фінансові	Капітал банків, ліквідність	Позитивний
Соціально-економічні	Попит, цифровізація	Позитивний
Воєнні/ризикові	Мобілізація, зовнішні шоки	Негативний

Отже, зростання кредитування фізичних осіб у зазначений період є результатом синергії макроекономічних, фінансових та соціальних факторів. Збільшення доходів, стабільність банківського сектору та державні програми стимулювали відновлення попиту на банківські позики серед домогосподарств.

Аналіз структури кредитного портфеля банків України у 2023-2025 роках свідчить про наявність чітких структурних зрушень у бік зростання ролі кредитування фізичних осіб. Збільшення частки кредитів населенню у загальному обсязі кредитів клієнтам з 20,5% у 2023 році до 24,6% у 2025 році підтверджує поступове переорієнтування банківської системи на роздрібний сегмент як відносно менш ризиковий в умовах воєнної економіки.

Така трансформація кредитного портфеля є адаптаційною реакцією банків на підвищену невизначеність у корпоративному секторі, зростання кредитних ризиків та обмежені можливості довгострокового фінансування бізнесу. Кредитування домогосподарств, зокрема споживче та іпотечне, характеризується ширшою диверсифікацією позичальників і стабільнішим попитом, що знижує концентрацію ризиків у банківському портфелі.

З економічної точки зору, посилення ролі роздрібного кредитування сприяє підтриманню внутрішнього попиту, стимулює споживання товарів тривалого користування та відновлення суміжних галузей економіки. Водночас зростання обсягів кредитів фізичним особам підвищує чутливість банківського сектору до змін платоспроможності населення, що потребує зваженої кредитної політики та посилення управління ризиками.

Отже, виявлені структурні зрушення у кредитному портфелі банків свідчать про формування нової моделі кредитної активності, орієнтованої на роздрібний сегмент, яка забезпечує адаптацію банківської системи України до умов воєнної економіки та створює передумови для поступового економічного відновлення.

Незважаючи на позитивні тенденції останніх років, український ринок споживчого кредитування стикається з низкою серйозних перешкод, які гальмують його зростання. Національний банк України визначає головні проблеми як високий рівень ризиків, недостатню платоспроможність частини населення та негативний вплив війни на економічну активність [7].

Однією з найгостріших проблем є висока вартість кредитів. Це пов'язано зі значними ризиками та обмеженою доступністю довгострокового фінансування. Навіть попри поступове пом'якшення монетарної політики, ставки за споживчими кредитами залишаються вищими, ніж до війни, що робить позики менш доступними для багатьох українців [15].

Серйозним викликом є зниження реальних доходів населення та нерівномірне їх відновлення. Мобілізація, міграція та скорочення робочих місць в окремих галузях призводять до зниження кредитоспроможності позичальників. Це, в свою чергу, збільшує ризики невиклати кредитів, змушуючи банки посилювати вимоги до позичальників та обмежувати свою кредитну активність [7].

Додатковими інфраструктурними проблемами є:

Обмежена пропозиція довгострокових коштів для іпотечного кредитування.

Недостатньо розвинений ринок страхування кредитних ризиків.

Повільне відновлення ринків нерухомості та автомобілів.

Нерівномірний доступ до банківських послуг у різних регіонах через цифровізацію [7,16].

Попри ці труднощі, український ринок споживчого кредитування має значний потенціал для розвитку. Міжнародні фінансові інституції вважають, що відновлення кредитної активності залежить від макрофінансової стабілізації, реалізації програм підтримки населення та розвитку цифрових банківських сервісів [1,2].

Таким чином, попри вплив воєнних та фінансових ризиків, відновлення макрофінансової стабільності, реалізація державних програм підтримки, розвиток цифрових банківських сервісів і поступова інтеграція України до європейського фінансового простору формують передумови для сталого розвитку ринку банківського кредитування населення.

Висновки

У статті проведено статистичне дослідження структури та динаміки банківського кредитування населення в Україні в умовах воєнної економіки на основі офіційних даних Національного банку України за 2023-2025 роки. Застосування методів аналізу динамічних рядів і структурних показників дало змогу виявити основні кількісні тенденції розвитку роздрібного кредитування та оцінити його роль у функціонуванні банківської системи.

Встановлено, що обсяги кредитів, наданих фізичним особам, у досліджуваному періоді зросли на 33%, що свідчить про поступове відновлення фінансової активності домогосподарств та зростання довіри населення до банківського сектору. Найвищі темпи приросту зафіксовано у 2025 році, що вказує на прискорення процесів адаптації банківської системи до воєнних ризиків.

Структурний аналіз кредитного портфеля банків показав збільшення частки кредитів населенню у загальному обсязі кредитів клієнтам з 20,5% у 2023 році до 24,6% у 2025 році. Це підтверджує зміщення фокусу банків у бік роздрібного кредитування як відносно менш ризикового сегмента в умовах підвищеної економічної невизначеності. У структурі кредитів фізичним особам

домінують споживчі позики, водночас спостерігається поступове відновлення іпотечного кредитування завдяки державним програмам підтримки.

Визначено, що ключовими факторами зростання кредитування населення є макроекономічна стабілізація, уповільнення інфляції, пом'якшення монетарної політики, зростання ліквідності банків, цифровізація фінансових послуг та реалізація програм державної підтримки. Водночас розвиток роздрібного кредитування стримується високою вартістю кредитних ресурсів, нерівномірним відновленням доходів населення та підвищеними кредитними ризиками, зумовленими воєнними умовами.

Отримані результати свідчать, що банківське кредитування населення відіграє важливу роль у підтриманні внутрішнього попиту, фінансової стабільності та адаптації банківської системи України до умов воєнної економіки. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його висновків для формування фінансової політики, удосконалення механізмів регулювання роздрібного кредитування та прогнозування подальшого розвитку банківського сектору.

Список використаних джерел

1. World Bank. Financial Development Database. URL: <https://databank.worldbank.org> (дата звернення 01.12.2025)
2. International Monetary Fund. Financial Access Survey. URL: <https://data.imf.org> (дата звернення 01.12.2025)
3. Національний банк України. Статистика фінансового сектору. URL: <https://bank.gov.ua/statistic> (дата звернення 01.12.2025)
4. Національний банк України. Методологія статистики банківського сектору. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial> (дата звернення 01.12.2025)
5. World Bank. Global Financial Development Indicators. URL: <https://datacatalog.worldbank.org> (дата звернення 05.12.2025)
6. International Monetary Fund. IMF Data – Lending Indicators. URL: <https://data.imf.org> (дата звернення 05.12.2025)
7. Міністерство фінансів України. Огляди банківського сектору. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/> (дата звернення 05.12.2025)
8. OECD Data. Household Credit Indicators. URL: <https://data.oecd.org> (дата звернення 05.12.2025)
9. Eurostat. Household Finance and Consumption. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat> (дата звернення 07.12.2025)
10. Національний інститут стратегічних досліджень. Аналітика фінансового сектору. URL: <https://niss.gov.ua> (дата звернення 07.12.2025)
11. Національний банк України. Supervisory Data Наглядова статистика. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist> (дата звернення 07.12.2025)
12. Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all> (дата звернення 11.12.2025)
13. Національний банк України. Статистика фінансового сектору України. URL: <https://bank.gov.ua/statistic> (дата звернення 11.12.2025)
14. World Bank. World Bank Data. URL: <https://databank.worldbank.org> (дата звернення 11.12.2025)
15. Національний банк України. Основні показники банківського сектору. URL: <https://bank.gov.ua/statistic> (дата звернення 11.12.2025)
16. OECD Data. Household Credit and Debt Indicators. URL: <https://data.oecd.org> (дата звернення 21.12.2025)